

*Котляров И.В.**, *Надольская В.И.***

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КАК МЕХАНИЗМЫ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРЕНДЫ)

**Институт парламентаризма и предпринимательства, Республика Беларусь, г. Минск*

***Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск*

Аннотация. В статье обосновывается необходимость разработки культурного кода как носителя, хранителя и транслятора традиционных ценностей современных обществ, катализатора развития морально-нравственных ориентаций социальных субъектов, нормирования и регулирования их социально-культурной деятельности. Авторами обосновывается, что культурный код, выполняющий в истории роль механизма сохранения духовно-нравственной преемственности и этнокультурной идентичности, способствует единению народов и наций в условиях цветных революций и возрождения национализма, формированию нравственности и совершенствованию интеграционных процессов в условиях исторического разлома, обеспечивает защиту культурных ценностей от маргинализации, разрушающей традиционные связи и формы цивилизационного взаимодействия. Культурный код как способ трансляции смыслов и ценностей культуры, социального опыта и знаний, компетенций и умений в каждой конкретной цивилизационной эпохе, выполняет роль своеобразного передаточного звена между интеллектуальным капиталом и конструктивным мышлением, цивилизационной идентичностью и формированием будущего, передает мудрость предков и уникальные культурные особенности будущим поколениям. Основными структурными элементами культурного кода являются язык и смысл жизни, традиционные ценности, семья и национальный дух, традиции и обычаи, толерантность и согласие между различными конфессиями и этносами.

Abstract. The article justifies the need to develop a cultural code as a carrier, guardian and translator of the traditional values of modern societies, a catalyst for the development of moral and moral orientations of social subjects, rationing and regulation of their social and cultural activities. The authors substantiate that the cultural code, which plays the role of a mechanism for preserving spiritual and moral continuity and ethnocultural identity in history, contributes to the unity of peoples and nations in the context of color revolutions and the revival of nationalism, the formation of morality and the improvement of integration processes in the context of a historical fault, ensures the protection of cultural values from marginalization, destroying traditional ties and forms of civilizational interaction. Cultural code as a way of translating the meanings and values of culture, social experience and knowledge, competencies and skills in each specific civilizational era, plays the role of a kind of link between intellectual capital and constructive thinking, civilizational identity and the formation of the future. The main structural elements of cultural code are the language and meaning of life, traditional values, family and national spirit, traditions and customs, tolerance and harmony between different faiths and ethnic groups.

Ключевые слова: культура, код, культурный код, единение народов, ценности, будущее.

Key words: culture, code, cultural code, unity of peoples, values, the future.

«Бывали хуже времена, но не было подлей». Великий русский поэт Николай Александрович Некрасов писал об этом в XIX веке. Но он, кажется, имел ввиду XXI столетие. Действительно, и раньше были сложные периоды жизни человечества. Это Варфоломеевская ночь, Первая и Вторая мировые войны, Чернобыльская катастрофа, наконец, распад Советского Союза, который по своим последствиям оказался намного страшнее многих других общественных катаклизмов.

Сегодня человечество застыло в ужасе. Глобальные риски имеют глобальный характер. Разрушаются ценности и традиции, уничтожается историческая память, торжествуют ложь и подлость, смерть и хаос, ненависть и страх. Ситуация приближается к критической. Голод и климатические потрясения маячат на горизонте. Разумные существа уничтожают друг друга, братьев и сестер, родителей и детей, убивают мотыгами и штыками, ракетами и системами «Град». Человек перестал быть примером мужества и достоинства, честности и порядочности. Человек стал одним из самых опасных и непредсказуемых существ на Земле, способным в любой момент выйти на улицы современных европейских городов с мачете в руках и пустить его в действие. Сквозь рваную, эклектичную субстанцию человеческого пространства просматривается контур грандиозной исторической катастрофы.

В настоящее время наблюдается исторический разлом, резко меняется мировой порядок и цивилизационное мироустройство. В изменившейся социальной реальности происхо-

дит схватка не только интеллекта и финансов, технических возможностей и технологических решений, но, прежде всего, ценностей и мировоззрений, поведения и моральных оснований, смерти и вечности, любви и ненависти, свободы и произвола. Цивилизация оказывается на краю пропасти, в «кризисе кризисов», затрагивающем все аспекты бытия, но, прежде всего, культуру как основополагающий социорегулятивный механизм, как комплекс нормативов человеческого сознания и социального поведения, как источник духовного и нравственного здоровья народов и государств.

Все прошедшие кризисы и нынешние проблемы, современное состояние мировой политики и экономики, культуры и экологии, духовности и нравственности рукотворны. Это результат кризиса современной модели развития. Основная причина заключается в том, что цивилизация не прошла проверку на прочность, система общественного управления не выдержала давления различных субъективных факторов и объективных причин, а культура как основа целенаправленных цивилизационных действий оказалась в кризисе. Необходим переход на новый мировоззренческий уровень понимания существующих проблем. Императивом выживания и совершенствования цивилизации может стать новая парадигма развития человечества. Необходимо найти эффективную парадигму выхода из глобального кризиса кризисов, из состояния всеобщей бифуркации, систему, детерминирующую создание новых политико-философских и социально-культурных драйверов.

Такой моделью может стать теория цивилизационного кодирования, направленная на создание концепций, отражающих свойства внешней и будущей культурной реальности, позволяющая выйти за рамки научной рефлексии и стать настоящей потребностью общества. В основе данной теории находится идея философского осмысления и получения новых знаний о влиянии культуры на формирование социумов и обществ, выражения их в виде специфических кодов, создания парадигмы их цивилизационного развития и воздействия на формирование лучшего будущего [3], [4], [5].

Особое значение в данном случае играют коды как модели формирования конкретных сообщений. Они представляют собой совокупность знаков и их комбинаций внутри историко-культурного и темпорального пространства, в концентрированном виде фиксируют и транслируют содержание ценностей и смыслов, получившего вербальное и (или) невербальное выражение в текстах культуры и влияющего на формирование и развитие индивидов и социумов на всех уровнях цивилизационного развития [3], [4], [5].

Стержневым понятием методологии цивилизационного кодирования является цивилизационный код как информативная система цивилизационных знаков, символов, артефактов, имеющая конкретное значение в определенном контексте и хронотопе, выступающая фундаментом культурной парадигмы. Без него трудно, практически невозможно проследить развитие человеческих отношений. Только цивилизационный код способен ответить на вопрос: могут ли белорусы когда-нибудь стать американцами, русские – французами, а китайцы – японцами. Сам цивилизационный код – это целенаправленно подобранный набор знаний генетического и биологического, социального и культурного характера, который благодаря специальным механизмам хранится, воспроизводится и передается будущим поколениям [[3], [4], [5].

Сущность цивилизационного кода выражается в его многоаспектной структуре. Он состоит из генетического, социального и культурных компонентов, которые детерминируют движение человечества в самых различных направлениях, цементируют возможности его развития, определяют смыслообразующие факторы, целенаправленное влияние на которые дает предполагаемый и ожидаемый для социума результат [3], [4], [5].

Особое значение в жизни человечества имеет культурный код. Индивид рождается, развивается и становится человеком только в культурном пространстве. Культура – это система ценностей, регулирующая жизнедеятельность личности, ее воспитание и образование, духовность и нравственность. Она должна быть присуща и доступна каждому человеку. В основе любой национальной культуры находится принцип народности. Культура – это жизнь народа, его душа, разум и сердце, прошлое, настоящее и будущее. Она должна быть присуща и доступна каждому человеку [3], [4], [5].

Известный французский философ и культуролог Мишель Фуко считал, что особое значение для понимания и выражения культуры имеют ее коды. Он отмечал, что «основополагающие коды культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обмена, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться» [6, с. 37].

Культурный код, по мнению белорусского социолога, профессора Игоря Котлярова, – это сложившийся и закрепившийся в сознании людей строго фиксированный набор культурных ценностей и смыслов, символов и духовного опыта, устойчивый комплекс формальных и

неформальных принципов и правил хранения исторической памяти, поведенческих форматов и знаний, благодаря которым культура и социальный опыт, умения и навыки регулируют взаимодействие людей в повседневной деятельности, создают комплекс ролей и статусов, способных стать основой для развития культурных отношений. Это множественность ценностных ориентаций, предпочтений и установок культуры, сохраняющих внутреннее единство и детерминирующих дальнейшее развитие цивилизации, уникальные культурные особенности народов, традиционно укоренившиеся в сознании на протяжении длительного исторического времени [3], [4], [5]. Культурный код формируется в прошлом, бережет его достижения, движется через настоящее к будущему и детерминирует его формирование. Он является скрепом социумов и народов, обществ и государств, их онтологическим основанием.

Культурный код в философском понимании – это многоуровневый и структурно-функциональный, реально существующий и объективно действующий институт со специфическими организационными, идеологическими, субъективно-идентификационными параметрами, социальный феномен, встроенный в современное общество, высококодифференцированная по многим параметрам социокультурная практика [3], [4], [5].

Какова структура культурных кодов? Такой вопрос можно встретить как в научной, так и популярной литературе. Культурный код является отражением цивилизационной ментальности и представляет собой сложный конгломерат политических и философских, культурных и социальных, религиозных и этических, этимологических и синонимических, исторических и других представлений, приобретает особую значимость для осознания национально-культурной уникальности. В культурный код входят те жизненные смыслы, которые каждый человек видит и чувствует постоянно. Кодовые структуры являются важнейшими механизмами сохранения знаний и опыта, важнейших компонентов национального самосознания и культур, интеграционных ценностей и социокультурных практик взаимодействия, скреплений наций и народов. Культурный код – это множественность принципов и оснований, моральных понятий и нравственных ценностей человеческой жизни, сохраняющая внутреннее единство в современном быстроменяющемся мире. Ментальность и смысл жизни, ценности и национальный дух, традиции и обычаи, традиционная мораль и семья, язык и патриотизм, толерантность и согласие благодаря культурному коду насыщают будущие поколения мудростью отцов и дедов, уникальными культурными особенностями предков [3], [4], [5].

В основе культурных кодов находится человек, его умение и душевное состояние, интеллектуальный потенциал и доверие, уникальные знания и культурные особенности, доставшиеся ему от прошлых поколений, получившие вербальное и (или) невербальное выражение в цивилизационных кластерах, обладающие интерпретативной устойчивостью и способностью создавать и предоставлять принципиально новое знание через личностные и социальные практики [3], [4], [5].

Одним из важнейших компонентов культурных кодов является язык. Он сотни лет передается от одних поколений другим, соединяет их. Мощнее и прочнее связей, чем в языке, в современном обществе нет. Он – зеркало культуры, отображающее сущность, красоту и единство прошедших, настоящих и будущих времен. Язык – это зеркало цивилизации, народное достояние и богатство, отражение мудрости и самой жизни. Это ресурс народа, неразрушимый и несокрушимый. В языке любого народа содержатся огромные ценности, выработанные прошлыми поколениями – знания о человеке и природе, истории и культуре предков, об уникальных методах и технологиях творческой переработки информации, превращении ее в знания [3], [4], [5].

В последнее время великий русский язык во многих государствах все более загрязняется и искажается, уродуется и опошляется вроде бы культурными и образованными людьми, журналистами и чиновниками, писателями и кинематографистами. Ушли из речи пословицы и поговорки, фразеологизмы, крылатые слова. Все чаще встречается нецензурная брань, слова-паразиты. Это, как и бедность словарного запаса, объясняется, прежде всего, недостатками в системе образования, отсутствием мотивации к повышению культуры в семьях, резким уменьшением количества интересных, читаемых многими людьми произведений. Кроме того, конец прошлого столетия наметил еще одну очень неприятную тенденцию: стремление в одних государствах переходить с кириллицы на латиницу, вытеснение или уничтожение русского языка в других, таким образом, оставляя тысячи граждан без величайшего человеческого достояния – русского языка [3], [4], [5].

В основе любого культурного кода находятся духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности как системы координат человеческой культуры, как ориентиры, которые детерминируют смысловое поле жизни людей, как социальные и цивилизационные, национальные и мотивационные, конфессиональные и сакральные, интегративные и другие регулятивные катализаторы субъективных действий. Они по своей сути оригинальны и неподражаемы, самобытны и устойчивы, уникальны и неповторимы. Являясь устойчивым

мотивационным образованием, ценности выполняют функции социального механизма, детерминирующего развитие человека во взаимодействии с природой и основными социальными институтами, лежат в основе государственности и являются основанием для дальнейшего развития цивилизации. У каждого народа имеются свои обычаи и обряды, традиции и праздники, отношение к любви и браку, рождению и воспитанию детей; музыкальное и песенное творчество – все это детерминировано сохранением и развитием культуры. Среди них - добро и справедливость, любовь к Отечеству и милосердие, нравственность и честность, порядочность и жертвенность. Все они при помощи культурного кода передаются будущим поколениям.

Насаждение чуждых ценностей и идеалов, вторжение в такие структуры культурного кода как язык и образование, наука и религия, семья и культурная память, без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений, приводят к разобщенности и поляризации социумов, разрушают культуру, подрывают основы политической и социальной стабильности. Попытка пересмотра основополагающих ценностей культуры наносит непоправимый ущерб социальному и нравственному здоровью общества, формирует условия для его саморазрушения, увеличивает разрыв между поколениями, порождает появление национализма и ксенофобии, фанатизма и религиозного экстремизма.

Желания у многих людей разные, но у всех из них есть что-то важное, необходимое, что в большей степени характерно для всех. Одной из важнейших жизненных ценностей культуры является вера. Человек таков, какова его вера. Верить может любой человек, с образованием и без образования, потому что вера – это Божий дар, и он распространяется на всех, - подчеркивал Патриарх Кирилл. Он призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества. Россия непобедима, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников [9]. Человек не может жить без веры, ведь она основа человеческих устремлений. Логически понятия «культурный код» и «конфессии» связаны отношениями части и целого: религия есть часть культуры, аксиологически в сфере отношений ценности и оценки они равноправны. Не только религия может быть оценена с позиций культурного кода, но и культура – с позиций религии. И все конфессиональные ценности транспортируются с помощью культурного кода [3], [4], [5].

Культурный код требует, чтобы на протяжении всей истории цивилизационные ценности поддерживались на достаточно высоком морально-нравственном уровне. Важно в этом движении сохранить то лучшее, что создали предки и передали современникам. Ведь история – это фундамент культурного кода. Нация – это то, что она помнит и хранит. Мы – это то, что мы помним. Культурный код исторически детерминирован. Он формирует образы и символы, связывает прошлое, настоящее и будущее поколений, делает их народом с собственной и неповторимой парадигмой развития [3], [4], [5].

Любой народ стоит на фундаменте тысячелетней истории и должен гордиться ею. Прошлое существует благодаря исторической памяти, на страже которой находятся социологи и философы, культурологи и журналисты, простые люди, которые защищают настоящую культуру. От того, как они помнят прошлое, зависит понимание настоящего и будущего. Историческую память как важнейший компонент культурного кода, детерминируя будущее и формируя патриотизм, не терпит фальши. Поэтому много вопросов вызывают высказывания академика НАН Беларуси, который утверждал, что «если бы Суворов не разбил Костюшко, то не было бы никакой Беларуси» [2]. Очень странный культурно-исторический вывод, унижительный для Беларуси и всех белорусов.

Подобные историки в условиях жесточайшей атаки на ценности белорусского народа пытались доказать, что патриотами нации являются, прежде всего, те, кто более ста лет назад позвал солдат кайзера спасать Беларусь от России и большевизма, а не те, кто во время Великой Отечественной войны освободил Отечество от их фашистов [1].

Это стало началом атаки на Беларусь, возрождения агрессивного национализма в стране. Один из ее результатов был виден во время футбольного матча национальных сборных команд Беларуси и Германии в Борисове, где четверть стадиона болела за ФРГ. Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский в интервью корреспонденту «Прессбола» признался, что не понимает, как можно поддерживать чужую национальную команду [8].

Важнейшим компонентом культурного кода является семья. Она как социальный институт детерминирует первичное пространство культуры и способна в силу этого стать отправной точкой в формировании культурных кодов и ценностей. Значение семьи для формирования культуры будущих поколений важно, прежде всего, потому что именно взрослые члены семьи являются примером для подрастающего поколения.

В настоящее время мир захлестнула проблема однополых браков, Американские социологи утверждают, что более половины американцев считает, что однополые браки должны быть разрешены на всех уровнях, а гомосексуальность не выбор, а естественное состояние

некоторых людей. В Беларуси совсем другие ценности, другие моральные подходы к данному явлению. Всего 1,6% жителей Беларуси поддерживают подобный брачный союз. Только 2,0% респондентов не против того, чтобы кто-то из членов их семьи был бы в однополном незарегистрированном браке. В прошлом году на научной конференции в одной из прибалтийских стран прозвучало предложение официально разрешить половые связи между людьми и животными с перспективой регистрации подобных браков. Интересно отметить, но с 2015 года в ряде областей ФРГ открыты публичные дома для зоофилов [7].

Культурные коды представляют своеобразный способ трансляции смыслов и ценностей культуры, социального опыта и знаний, компетенций и умений в каждой конкретной цивилизационной эпохе, выполняют роль своеобразного передаточного звена между интеллектуальным капиталом и конструктивным мышлением, цивилизационной идентичностью и формированием будущего. Они являются одним из важнейших механизмов единения наций и народов благодаря сохранению языка и основных морально-нравственных ценностей, идентичности и исторической памяти, укреплению веры и семьи, формированию патриотизма и любви к Отечеству [3], [4], [5].

Культурные коды – это эффективная социально-культурная практика и теоретические исследования, историческая память и смысл жизни, идеология и мировоззрение людей, их ценности и традиции. В современных условиях «кризиса кризисов» на ведущие места в общественном сознании выходит проблема сохранения и укрепления культурных кодов как скрепов народов, формирования и трансфера веры в лучшее будущее и надежды на ее осуществление, сохранения и воспроизводства опыта и культурной идентичности, передачи их будущим поколениям [3], [4], [5].

Литература

1. Беларуская Народная Рэспубліка - крок да незалежнасці. Да 100-годдзя абвяшчэння. Гістарычны нарыс. А.А. Каваленя, В. У. Даніловіч, В.Г. Мазец. Мінск: Беларуская навука, 2018. 157 с.
2. Коваленя А. Если бы Суворов не разбил Костюшко, не было бы никакой Беларуси. / URL: <https://nn.by/?c=ar&i=235502&lang=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi6mf-osfnmAhXxo4sKHdC1ADwQFjADegQIBhAB> (дата доступа: 10.05.2021).
3. Котляров И. Будущее как социальный проект (философско-социологические тренды) // Вестник Гродненского государственного ун-та имени Я. Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология. 2022. Т. 12. № 1. С. 57–64.
4. Котляров И. Цивилизационное кодирование как важнейший тренд управления будущим, или Каким будет завтра человечества? (социологический дискурс) // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 2021. №1. С. 159–164.
5. Котляров И.В., Надольская В.И. Культурный код как эффективный механизм создания условий для развития культуры (социологический дискурс) / Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив: материалы Международной электронной научно-практической конференции, 21 мая 2021 г. / КазГИК; науч. ред.: Р.Ш. Ахмадиева, П.П.Терехов, Д.М. Явгильдина. Казань, 2021. С. 65–70.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. 488 с.
7. Фурсов А. Время Босха // Завтра. URL.: http://andreyfursov.ru/news/vremja_boskha/2016-08-10-564 (дата обращения: 10.02.2022).
8. Футбол. Иван Маевский: было крайне неприятно, что на стадионе в Борисове очень много болельщиков поддерживали Германию URL: <https://www.pressball.by/news/football/342443> (дата обращения: 09.10.2021).
9. Яковлева Е. Патриарх Кирилл призвал молиться о единстве Руси и беречь православную веру. URL: <https://rg.ru/2022/04/25/patriarh-kirill-prizval-molitsia-o-edinstve-rusi-i-berech-pravoslavnuju-veru.html> (дата обращения: 09.10.2021).